

České soudobé dějiny – viděno odjinud

Adam Hudek

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Bratislava

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Jak si podle Vás vedou české soudobé dějiny jako obor? Jak vnímáte jejich vývoj od skončení komunistického režimu po dnešek? Jaká témata a jaké badatelské perspektivy podle Vás nadále zůstávají „slepými skvrnami“ nebo moc nerezonují ve výzkumu českých a československých soudobých dějin, ať už mezi historiky a historičkami v České republice, nebo v zahraničí?

České „soudobé dějiny“ sú na tom dobre. Platí to nielen v porovnaní so situáciou v krajinách Visegrádskej štvorky, ale v aj širšom, celoeurópskom kontexte. Dôkazom je fakt, že komunistická éra patrí k najlepšie preskúmaným obdobiam českých dejín. Je tiež výborné, že stále väčšiemu záujmu historikov a historičiek sa teší vývoj po roku 1989. Existencia podnetných, hodnotiacich, komparatívnych aj programových statí o stave a perspektívach výskumu „soudobých dějin“ poukazuje na existenciu nevyhnutného pluralitného diskurzu. Skutočnosť, že takéto texty píšú aj zahraniční autori, zas dokazuje, že český výskum má medzinárodný presah.

Generácia historikov a historičiek, ktorá sa začala presadzovať na prelome dvadsiateho a dvadsiateho prvého storočia, sa vďaka svojej profesionálnej a jazykovej príprave celkom suverénne orientuje v aktuálnych globálnych vývojových trendoch, spolupracuje na medzinárodných projektoch a publikuje v zahraničí. Žiadny historik ani historička, ktorým záleží na kariére, si už nemôže dovoliť ignorovať vývoj v (minimálne) európskej historiografii alebo nečítať diela, ktoré vychádzajú v zahraničí. Dôležité je, že v Českej republike od roku 1989 existuje v podstate neobmedzená sloboda bádania. Môže sa zdať banálne to zdôrazňovať, ale na vývoji v Maďarsku a čiastočne aj v Poľsku vidno, že to ani po páde komunizmu nemusí byť samozrejmosť.

Čo sa týka „slepých škvŕn“, ani tu podľa mňa české „soudobé dějiny“ netrpia zásadnými problémami. Rôznorodosť výskumných tém a prístupov je na slušnej úrovni. Pozitívom je fakt, že historici sa vracajú aj k viacerým „tradičným témam“ a snažia sa ich interpretovať novými, originálnymi spôsobmi. Považujem to za dôležitý prejav zdravého vývoja.

Jednu „slepú škvrtu“ však spomeniem. Je ňou slabý záujem o „špecifiká slovenského vývoja“. Pomerne bežne sa objavujú publikácie, ktoré tvrdia, že skúmajú dejiny Československa, hoci ich záber je obmedzený na vývoj v českých krajinách. Výsledky takéhoto výskumu sú potom prezentované ako platné pre celé Československo. Ak český historik 19. storočia musí rozumieť nemecky, sledovať produkciu rakúskych kolegov a poznať aspoň viedenský archív, to isté by malo platiť pre historika „soudobých dějin“ ohľadne slovenských reálií.

Napokon treba asi obligátne spomenúť nutnosť komparácie a predkladania výsledkov bádania zahraničnému publiku. Najmä výskum komunizmu v strednej Európe už má časy najväčšieho globálneho záujmu za sebou. To ale neznamená, že nemá šancu vzbudiť medzinárodný ohlas. Musí však byť dostatočne inovatívny, komparatívny a ponúknuť viac ako len národný alebo regionálny kontext. To si ale väčšina relevantných aktérov v oblasti výskumu českých „soudobých dějin“ očividne uvedomuje.

Co si myslíte o současných debatách a sporech o československé komunistické minulosti? Jsou podle Vás produktivní, ať už z hlediska vědeckého poznání, nebo společenské sebereflexe? Jak vidíte srovnání se situací v zemi, kde žijete či pravidelně působíte?

Historik Pavel Kolář už v roku 2016 očakával, že „se těžiště veřejného zájmu o nedávné dějiny brzy posune od socialismu směrem k protektorátu – k otázkám kolaborace a antisemitismu, které jsou pro českou identitu ožehavější“.¹ To sa rozhodne nestalo. V českej spoločnosti, oveľa viac ako v tej slovenskej, téma komunistickej minulosti a jej interpretácie stále silne rezonuje. Vyvoláva záujem médií aj politických elít, ponúka často veľmi vyhrotené diskusie. Pravidelné, výrazné gestá symbolizujúce rozchod s komunistickou érou a jej jednoznačné odsúdenie sú v českej spoločnosti stále populárne a zdá sa, že aj očakávané. Tento stav ovplyvňuje diskusie o komunistickej minulosti. Pomerne veľká časť českej spoločnosti veľmi citlivo reaguje na snahy o reinterpretácie vo vzťahu ku komunistickej ére a na spochybňovanie toho, „čo je predsa jasné“. Tradicionalisti chápu nové, prípadne iné ako očakávané výkladové postupy ako „popretie pravdy“, ako niečo, čo nemá vedeckú, ale výlučne ideologickú príčinu. Je príznačné, že až do nedávnych zmien vo vedení Ústavu pre štúdium totalitných režimov útoky proti údajným revizionistom a neomarxistom v historickej obci prichádzali hlavne

¹ KOLÁŘOVÁ, Klára: Historii je třeba přepisovat, říká komparativní historik Pavel Kolář. In: *Novinky.cz* [online], 22. 06. 2016. [Cit. 2023-06-25.] Dostupné z: <https://www.novinky.cz/clanek/kultura-salon-historii-je-treba-prepisovat-rika-komparativni-historik-pavel-kolar-355414>.

od publicistov, novinárov, niektorých bývalých disidentov, a len v minimálnej miere od profesionálnych historikov.

Historická veda, samozrejme, debatu potrebuje. Je v záujme jej rozvoja, aby všetky závery prechádzali konštantnou kontrolou, spresňovaním a odôvodnenou revíziou. Len ideologické a nevedecké konštrukty sú imúnne voči novým poznatkom. Lenže problémom značnej časti súčasných českých debát, ktoré rezonujú aj mimo vedeckej obce, je skutočnosť, že sú neproduktívne. Jedna strana sporu sa totiž snaží vrátiť diskusiu niekam do deväťdesiatych rokov, pričom jej argumenty sú postavené na používaní absurdných ideologických nálepiek a odmietaní nových (ale aj starších), dávno etablovaných vedeckých prístupov, náhľadov a poznatkov. Diskusie tohto typu len odčerpávajú čas a energiu, ktorá by sa dala využiť oveľa efektívnejšie. Jedným z poučení však môže byť, že pre historikov „soudobých dějin“ by bolo užitočné, keby sa im darilo lepšie a hlavne kontinuálnejšie prenášať aktuálne výskumné trendy a výsledky medzi širokou verejnosť. Možno by sa tak viac darilo vyhýbať zbytočným šokom z rozdielov medzi aktuálnym stavom poznania u laikov a profesionálov.

Jaké výzkumy, publikace či jiné výsledky českých historiček a historiků Vás v poslední době zaujaly, potěšily, zklamaly, či „nadzvedly ze židle“?

Nechcem predstierať prehľad v produkcii českej historiografie ako celku. Budem sa preto zaoberať len publikáciami, ktoré sú tematicky blízke môjmu výskumu. Nie sú to síce úplne najnovšie počiny, ale veľmi ma potešili dve knihy z roku 2019: *Architekti dlouhé změny*, dielo autorského kolektívu pod vedením Michala Kopečka, a *Řídit socialismus jako firmu* od Vítězslava Sommera, Matěja Spurného a Jaromíra Mrňku.² Obe práce okrem svojich nesporných vedeckých kvalít prinášajú nové, originálne pohľady na výskum komunistického režimu a obdobia postsocialistickej transformácie. Bol by som veľmi rád, keby sa podobné výskumné témy vo väčšej miere presadzovali aj na Slovensku.

Tiež ma teší, že veľmi dobrej biografii básnika, novinára a politika Ladislava Novomeského od Zdeňka Doskočila sa právom dostalo veľkej pozornosti aj

² KOPEČEK, Michal (ed.): *Architekti dlouhé změny: Expertní kořeny postsocialismu v Československu (1980–1995)*. Praha, Argo – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2019; SOMMER, Vítězslav a kol.: *Řídit socialismus jako firmu: Technokratické vládnutí v Československu, 1956–1989*. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. – Nakladatelství Lidové noviny 2019.

chvály.³ Z oblasti intelektuálních dejín je velmi podnetná práca Jana Mervarta a Jiřího Růžičku o československej revizionistickej inteligencii v šesťdesiatych rokoch.⁴

Čo sa týka sklamaní, medzi najväčšie patrí celkom neprekvapivo súčasné smerovanie Ústavu pre štúdium totalitného režimu. Aj preto, že pred nedávnymi zmenami vo vedení vyzerala situácia veľmi optimisticky. Zdalo sa, že by sa mohlo podariť zabrániť negatívam slovenského, prípadne poľského scenára. Dnes už je jasné, že sa tak nestane. Aféra s distribúciou inak veľmi dobre napísanej a zaujímavej knihy *13 objektů z (ne)šťastného muzea*⁵ je navyše ďalším výrazným príspevkom do medzinárodnej zbierky škandálov spojených s fungovaním pamäťových inštitúcií v strednej Európe.

Adam Hudek je slovenský historik, vedecký pracovník oddelení dejín vied a techniky Historického ústavu Slovenské akademie vied v Bratislavě, aktuálne pôsobí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Praze. Je hlavním redaktorem slovenského *Historického časopisu*. Zabýva sa slovenskou a českou historiografií po roce 1945, intelektuálnymi dejinami socialistického Československa, dejinami vedeckých institúcií na Slovensku a československou viední politikou od konce druhej svetovej vojny, problematikou národného komunizmu ve stredoevropském prostoru. Vydal mimo jiné monografiu *Najpolitickéjšia veda: Slovenská historiografia v rokoch 1948–1968* (Bratislava 2010) a spolu s Dušanem Škvarnou práci *Cyril a Metod: V historickom vedomí a pamäti 19. a 20. storočia na Slovensku* (Bratislava 2013). Je spolueditorom a spoluautorom knihy *Čecho/slovakismus* (Praha 2019), ktorá vyšla také v anglickém preklade *Czechoslovakism* (Abingdon a New York 2022).

³ DOSKOČIL, Zdeněk: *V žaláři a vyhnanství: Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu*. Praha, Nakladatelství Lidové noviny – Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2020.

⁴ MERVART, Jan – RŮŽIČKA, Jiří: „Rehabilitovat Marxe!“ *Československá stranická inteligence a myšlení poststalinické modernity*. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2020.

⁵ ARNDT, Tereza – MELICHAR, Bohumil – PÝCHA, Čeněk (eds.): *13 objektů z (ne)šťastného muzea*. Praha, Ústav pro studium totalitních režimů 2022.

České soudobé dějiny – viděno odjinud

Mark Kramer

Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University

Postřehy zpoza oceánu

Jako mladý odborný asistent Harvardovy univerzity jsem v listopadu 1989 s velkým potěšením sledoval významné události, pro které se v českých zemích ujal název „sametová revoluce“ (a na Slovensku „nežná revolúcia“). Těsně před 17. listopadem 1989 jsem se sám sebe tázal, kdy nepokoje a rozsáhlé politické změny, už delší dobu prorůstající Polskem, Maďarskem, východním Německem, a dokonce i Bulharskem, zasáhnou i Československo. A pak najednou vypukla sametová revoluce a během deseti dnů byl komunistický režim pryč. Dramatické události jsem tehdy sledoval zpozzdálí, ale za několik měsíců jsem se vydal do Prahy a do Bratislavy, zvědav, jak tam demokracie zapouští kořeny. Byla to moje první cesta do Československa. V následujících třiatřiceti letech jsem jich podnikl ještě mnoho...

Ačkoli mě původně zajímalo především to, jak se země adaptuje na dalekosáhlé změny, které listopadové události roku 1989 přinesly, brzy jsem začal bádát v nově otevřených pražských a bratislavských archivech. Pohroužil jsem se do článků a knih, které nyní, když už represivní komunistická cenzura neexistovala, začali vydávat čeští a slovenští vědci. S mnohými jsem navázal kontakty a spolupráci. Později jsem téměř patnáct let působil jako člen vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), instituce, která byla v roce 2007 zřízena, aby spravovala archiválie vzniklé z činnosti bývalé Státní bezpečnosti. Mnohokrát jsem také působil v roli externího auditora Akademie věd České republiky jako hodnotitel činnosti několika výzkumných ústavů, zejména Ústavu pro soudobé dějiny. Z této pozice jsem mohl sledovat většinu nových výzkumů českých vědců a vědkyň, jejichž práce jsou mimořádně kvalitní.

Po těch více než třiceti letech, co vývoj české a slovenské historiografie sleduji, je pro mě radost vidět, jak pestrá a sofistikovaná (a také velmi obsáhlá) dnešní česká odborná literatura je. Historici a historičky několika generací – Karel Kaplan, Vilém Prečan, Oldřich Tůma, Tomáš Staněk, Jan Rychlík, Vít Smetana, Kateřina Čapková, Jiří Suk, Miroslav Vaněk, Markéta Devátá, Michal Kopeček,

Marie Černá, Denisa Nečasová a mnozí další – významně přispěli k rozšíření našich znalostí u bohaté palety témat. Mnohem lépe tak dnes rozumíme klíčovými momentům poválečných československých dějin – odsunu Němců v polovině čtyřicátých let, komunistickému převratu v roce 1948, stalinským represím a politickým procesům, pomalé destalinizaci od konce padesátých let a v letech šedesátých, pražskému jaru a invazi vojsk Varšavské smlouvy, dlouhému období tíživé „normalizace“ po roce 1968, otřesům v listopadu 1989, které ukončily komunistickou vládu, a rozdělení země na konci roku 1992. Objevily se také důležité studie o každodenním životě, sociálních problémech, ekonomických modelech a environmentální politice za komunismu.

Zároveň někteří badatelé a badatelky, zejména z mladší generace, neberou dostatečně v úvahu represivní kontext komunistického systému. Je sice pravdou, že mnoho lidí v Československu po roce 1968 prožívalo každodenní život do značné míry stejně jako lidé v západních zemích – chodili do školy, nastupovali do zaměstnání, zamilovávali se (nebo se naopak rozcházel), navazovali celoživotní přátelství, prožívali zklamání a tak dále. V podstatě totéž se ale dá říci také o Německu třicátých let minulého století, tedy hovoříme-li o arijských Němcích. Životní úroveň v Československu byla vyšší než v jiných komunistických zemích, a tak není divu, že mnozí českoslovenští občané za „normalizace“ jednoduše žili své každodenní životy a nezakoušeli podobné strasti jako například občané Mao Ce-tungovy Číny nebo Kim Ir-senovy (či dnešní Kim Čong-unovy) Severní Koreje. Avšak všednost každodenního života není to, čím se Československo po roce 1968 nebo Německo po roce 1933 vyznačovalo. Obě země se vyznačovaly možností extrémní represe, a toto pochopení je pro přesný historický obraz klíčové.

Někteří mladší čeští historici a historičky se vyjádřili, že chtějí „hodnotově nezátížené“ dějiny nacistické okupace i komunistického režimu. „Bezhodnotové“ dějiny se kdysi v Severní Americe a západní Evropě braly vážně, dnes jsou vnímány spíše jako kuriozita. Velký anglický historik hospodářských dějin W. H. B. Court před více než šedesáti lety upozornil na to, že „dějiny oproštěné od všech hodnot nelze napsat. Vlastně to ani nedává moc smysl, neboť lidé se sotva budou namáhat, aby pracně zkoumali něco, čemu nepřikládají žádnou hodnotu.“¹ Poté co americký historik Robert J. Loewenberg publikoval v roce 1976 svůj známý esej „‘Bezhodnotové’ versus ‘hodnotově zatížené’ dějiny: Odlišnost bez rozdílu“,² celá debata o „nezatíženém“ a „neutrálním“ psaní dějin (započatá už ve dvacátých

¹ COURT, W. H. B.: Economic History. In: FINBERG, H. P. R. (ed.): *Approaches to History: A Symposium*. London, Routledge 1962, s. 17–50, cit. s. 35.

² LOEWENBERG, Robert J.: ‘Value-Free’ versus ‘Value-Laden’ History: A Distinction without a Difference. In: *The Historian*, roč. 38, č. 3 (květen 1976), s. 439–454.

letech dvacátého století) opadla, protože Loewenberg přesvědčivě ukázal, že „bezhodnotové“ psaní dějin je pouhou zástěrkou pro „hodnotově zatížené“. Jistě, vědci by měli v maximální možné míře usilovat o nezájatost, snažit se po svém porozumět minulým událostem a co nejlépe rozlišovat, proč lidé jednali tak, jak jednali. Ale představa „hodnotově nezatížených“ dějin je iluzí, bludičkou na bažinách, která badateli toužícímu porozumět kontextu represí, jež existovaly po celou komunistickou éru, nabízí pochybné odpovědi. Dnešní historici a historičky, kteří mají tu velkou výhodu, že žijí v demokratickém systému v České republice, přeci nemohou ponechat stranou, jaký význam přikládají možnosti otevřeně vyjadřovat svá přesvědčení, svobodně si volit své představitele nebo cestovat do zahraničí.

Zbytečné kontroverze vzbuzuje také používání slova „totalitní“ v souvislosti s obdobím komunismu. Ústav pro studium totalitních režimů byl kritizován za to, že má toto adjektivum v názvu, čímž prý přehlíží měnící se charakter komunistického režimu po Stalinově smrti. Tato kritika byla ve skutečnosti „odvarem“ četných a mnohem odbornějších diskusí o totalitarismu, jež se v Severní Americe a Velké Británii odehrály v šedesátých a počátkem sedmdesátých let. Pojem totalitarismu byl chápán pouze jako ideální typ (snaha o naprostou kontrolu), nikoli jako popis skutečného režimu, který má vše pod kontrolou. V názvu ústavu mělo použití slova „totalitních“ implikovat zejména to, že pracoviště pokrývá jak období nacistické okupace, tak celou komunistickou éru. Akademická rozprava o totalitě přestala být zajímavá již dávno a není důvod se nyní pouštět do nových debat.

Jakkoli jsou módní vlny kvalitní historiografii na obtíž a neposouvají ji dál, neznamená to, že bychom měli zanevřít na inovace. Je naopak velmi žádoucí, aby čeští badatelé a badatelky byli ochotni využívat nové metodologické přístupy a techniky. I ty nejznámější události lze pomocí inovativních perspektiv nahlížet v novém světle. Dokud vědci nebudou ignorovat nebo zlehčovat represivní povahu a otupující účinky komunistického systému v Československu po roce 1968, budou nové koncepty a přístupy pro historiografii velkým přínosem. Historická věda v České republice v posledních třech desetiletích natolik pokročila, že nové generace českých badatelů a badatelek budou moci stavět na pevných základech.

Z angličtiny přeložila Hana Bortlová-Vondráková

Mark Kramer je americký historik, profesor a ředitel programu *Cold War Studies* na Harvardově univerzitě v Cambridge (Massachusetts) a vedoucí výzkumný pracovník v jejím Davisově centru ruských a eurasijských studií. Je hlavním redaktorem knižní řady Harvard Cold War Studies a šéfredaktorem časopisu *Journal of Cold War Studies*. Je předním odborníkem na dějiny studené války, Sovětského svazu a postsovětského Ruska, zabývá se bojem za lidská práva, disentem a změnami po roce 1989 ve střední

a východní Evropě. Po pádu železné opony podnikal rozsáhlý výzkum v nově otevřených archivech ve všech zemích bývalé Varšavské smlouvy a v několika západoevropských zemích. Publikoval kolem dvou stovek odborných článků a podílel se na řadě knižních publikací, spolu s Vítem Smetanou je například editorem oceňované knihy esejů *Imposing, Maintaining, and Tearing Open the Iron Curtain: The Cold War and East-Central Europe, 1945–1989* (New York, Lanham, Toronto a Plymouth 2014). Jeho třísvazkovou monografii *The USSR and Eastern Europe, 1941–1991: From Dominance to Hegemony to Dissolution* vydá Cambridge University Press v letech 2024 a 2025.